

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

PUT KA GRAĐANSKOM AKTIVIZMU. OD OBRAZOVANJA DO ANGAŽOVANJA¹

Maja Maksimović²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Jelena Joksimović³

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka

Katarina Popović⁴

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

Ovaj esej prikazuje izazove učenja aktivnog građanstva i angažovanja u demokratskim praksama, posebno se fokusirajući se na ulogu obrazovanja u formiranju identiteta građanina i mogućnosti delovanja u dominantno neoliberalnim obrazovnim strukturama. Kroz ovu kratku polemiku, autorke ističu potrebu za stvaranjem prostora za kontinuirani proces učenja i angažovanja, umesto fokusiranja na predefinisane ishode u građanskom obrazovanju. Iznosi se stav da samo stvaranje demokratskih zajednica u obrazovnom sistemu omogućava podsticanje onoga što bismo nazvali građanskom svešću. Čini se da je posve uzaludno gurati građansko obrazovanje u postojeću metričku koncepciju obrazovanja koja teži da što efikasnije dođe do predviđenih odgovora na društvene probleme. U drugom delu rada prikazan je značaj učeničke participacije u obrazovanju koja omogućuje življenje donošenja odluka i uticaja na društvene procese, što nepobitno podstiče moć delovanja i aktivno građanstvo.

Ključne reči: aktivno građanstvo, građansko obrazovanje, demokratske prakse, deca i mladi, emancipacija.

Građansko obrazovanje je koncept koji izaziva rasprave. Već nekoliko godina predajemo na Filozofskom fakultetu izborni predmet koji se bavi aktivnim građanstvom, aktivizmom i ljudskim pravima za nastavnike i edukatore odraslih i suočavamo se sa nerazrešivim pitanjem kako naučiti osobu da bude aktivna u zajednici. Posmatramo aktivizam kao kontekst učenja, ali i kao sam cilj obrazovanja. Kroz aktivno eksperimentisanje sa već sedam generacija studenata, došli smo do zaključka da teorije

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0000-0002-0980-9098>; e-mail: maksimovic.ma@gmail.com

3 <https://orcid.org/0000-0001-8323-5881>

4 <https://orcid.org/0000-0001-7664-8880>

i metode građanskog obrazovanja nije moguće prosto usvojiti, već je neophodno prvo primećivati pozicije, diskurse, interakcije i događaje koji se dešavaju u vlastitom okruženju, iskusiti osećaj slobode za delovanje i odgovornost za svoje postupke, razviti optimizam u saradnji i promeni, te biti upoznat sa postojećim mehanizmima učešća. Nesumnjivo je da je identitet studenata već oblikovan idejom političkog delovanja i agensnosti, što čini ovakav pristup radu poželjnim i očekivanim. Potrebno je samo podstaći, stvoriti prostor, kako bi ova prisutna agensnost dobila svoj izraz i oblik kroz kolektivnu akciju. Imajući u vidu da se ovaj predmet realizuje na Filozofskom fakultetu, instituciji koja je decenijama bila epicentar studentskih protesta i političke aktivnosti, jasno je da postoji duboka veza između studenata, njihovog identiteta i političkog angažmana. Međutim, poslednjih godina se čini da je došlo do izvesne političke impotencije. Pored uočljivog nezadovoljstva aktuelnom društvenom i političkom situacijom, čini se da postoji izvesna nespремnost za kolektivni politički angažman. Da li je opravdano očekivati od studenata da budu posvećeni političkim i društvenim idejama, imajući u vidu da su tokom prethodnog obrazovanja bili uskraćeni za iskustvo participativnog delovanja i usmereni ka postizanju definisanih ishoda?

Pitanje je nerazrešivo jer je paradoksalno. Naučiti osobu da postane aktivni građanin je nemogući zadatak jer čim formulišemo obrazovni ishod, možemo pretpostaviti da obrazovanje prestaje da bude emancipatorsko. Kako? Ironično, građansko obrazovanje je došlo na scenu sa neoliberalnom agendom koja čini pojedinca odgovornim za svoj položaj u društvu. Poziv na aktivno građanstvo proizašao iz dijagnoze da društvo pati jer mu nedostaju angažovani građani. Kriza demokratije se vidi kao rezultat nedostatka individualne odgovornosti, a ne strukturalnih uzroka poput nedovoljnog finansiranja socijalnih usluga ili gubitka političke kontrole usled privatizacije javnih usluga (Lawy & Biesta, 2006). U skladu sa tim, ona se smatra rešenom ponovnim obrazovanjem pojedinaca, posebno mladih, jer empirijski dokazi pokazuju da se vrednosti lakše i efektivnije oblikuju u mladosti (Sherrod et al., 2002). Ideja ishodi jasnim obrazovnim idealom o tome što znači biti aktivan građanin sa ciljem usađivanja odgovarajućih građanskih navika. Građansko obrazovanje je svedeno na sticanje kompetencija koje su potrebne da bi se neko nazvao dobrim građaninom. Optuživanjem pojedinca, društvo zaboravlja strukturalne uzroke problema (Lawy & Biesta, 2006), ali i nerazvijene mehanizme učešća, kao i nizak nivo informisanja o mogućnostima učešća. Biesta (2008) predlaže razlikovanje građanskog obrazovanja kao načina socijalizacije – proces kroz koji osoba postaje deo postojećeg društvenog poretka, usvajajući socijalni identitet aktivnog građanina i kao učenja koje se dešava kroz angažman u eksperimentu demokratije. Kako? Biesta (2008) se u velikoj meri oslanja na rad Rancierea i temelji svoje argumente za učenje demokratije na pojmu političkog građanstva koje obuhvata pluralnost i razlike kao razlog postojanja demokratskih procesa i praksi. Stoga, građanin nije poželjan identitet, već se neprestano pojavljuje kroz demokratske prakse. Građanstvo nije toliko status, nešto što se može postići i održavati, već se pre svega treba shvatiti kao nešto što ljudi neprestano čine: građanstvo kao praksa (Lawy & Biesta, 2006, 2006). Kao takvo, ne može se podrediti obrazovnom cilju i kurikulumu, jer je kurikulum organizovan oko specifičnih linearnih ishoda učenja koje treba preneti i ostvariti. To je komplikovan i čak nemoguć zadatak jer odgovor nije predvidljiv i dat, već je to stalna potraga za uspostavljanjem ravnopravnosti, što znači da emancipatorsko obrazovanje ne teži jednakosti; ono započinje načelima jednakosti i emancipacije. Snažno verujemo da je protivrečno da se nameće jedan identitet i da se tretira kao jedini mogući plod ideje demokratije. Ova dilema zapravo odražava stalnu napetost između ideje pluralnosti i jednakosti. Međutim, demokratija je neprestani proces, nije sistem, već praksa, u stalnom stvaranju i krizi, nikada završen, udaljeni cilj. Učešćem u demokratiji kao praksi, osoba je u procesu postajanja

građaninom, identitet koji je u stalnom definisanju i redefinisaju. Stoga bismo mogli tvrditi da je praksa demokratije na periferiji, kao stalni tok između margine i centra. Jednom fiksiran, prestaje biti. Trenutak demokratije je trenutak disidentifikacije (Biesta, 2011). To je prekid postojećeg poretka koji se manifestuje kao rekonfiguracija prostora i pozicija, događajući se u tim trenucima kada se “logika” postojećeg društvenog poretka suočava s “logikom” jednakosti (Biesta, 2011).

Deca kao građani i građanke

Član 12 Konvencije UN o pravima deteta kaže da *dete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču, u skladu sa uzrastom i razvojnim mogućnostima* (Vučković Šahović, 2001). I šire od ovog člana, Konvencija ima grupu prava koja govore o dečjem učešću, što čini participaciju jednim od stubova ovog dokumenta (Vranješević, 2012). Dakle, dečje je pravo, a obaveza odraslih je da omogući deci da žive i praktikuju svoju građansku ulogu. Jedino na taj način, živeći donošenje odluka i učestvovanje u društvenim procesima, može se postići dobrobit dece. Ovaj zaokret ide suprotno dominantnim stavovima o deci kao nekompetentnoj i nerazvijenoj za građansku ulogu, on se često maskira dobrim namerama i krilaticama poput „deca/mladi su budućnost“ ili „na deci/mladima svet ostaje“. Ovim se veoma implicitno zapravo poništava moć delovanja (agensnost) deci/mladima *sada i ovdje*, te se oni ne gledaju kao građani i građanke ovog društva već embrioni koji će tek u budućnosti imati građansku ulogu (Vranješević, 2012). Pitanje dečjeg učešća neophodno pokreće pitanje odnosa dece i odraslih, pa tako i opresiju odraslih nad decom, zanemarivanje specifičnosti kultura detinjstva ali i zanemarivanje ideje da su “deca eksperti za sopstveno iskustvo” i da o svim stvarima koje ih se tiču ne samo što mogu već i imaju pravo da odlučuju.

Brojni su razlozi zašto se dečja perspektiva zanemaruje i to pitanje je imalo više istorijskih obrta, ali važno je istaći da detinjstvo danas u velikoj meri oblikuje kultura straha od kriminala, diskriminacije, vršnjačkog, ali i svih drugih oblika nasilja. U poslednjih trideset godina zabeležen je veliki pad u igri napolju i na ulicama (Gill, 2007; Van Gils, 2007). Strah od nasilja, diskriminacije, uznemiravanja i uličnog kriminala je postao globalni problem koji jako utiču na smanjivanje prostora dečje igre, ali i dečju samostalnost (Brown & Patte, 2013). Ovi razlozi otvaraju prostor za prezaštićavanje dece i suspenziju njihove građanske uloge „dok ne odrastu“. Zanimljiv je mehanizam kojim ovaj pristup u ime dobrobiti dece, zapravo upravo ugrožava dobrobit dece smanjujući njihovu autonomiju i lišavajući ih prilike da praktikuju svoju građansku ulogu kao i da razviju svest o zajednici i odgovornosti prema njoj, čineći ih aktivnim učesnicima u oblikovanju svog okruženja i društva u celini. Ovakav pristup onemogućava deci da žive građansku angažovanost tokom celog života.

Zaključak

„Demokratija mora da se rađa sa svakom novom generacijom,
a obrazovanje je njena babica.“
John Dewey

Cilj obrazovanja za građanstvo nije jednostavno usvajanje određenih kompetencija ili postizanje definisanih ishoda, već stvaranje prostora za kontinuirani proces učenja i angažovanja u demokratskim praksama. Građansko obrazovanje se suočava s brojnim izazovima, uključujući nedostatak par-

ticipativnog iskustva tokom prethodnog obrazovanja i tendenciju neoliberalne agende da pojedinca stavi u centar odgovornosti za društveni položaj. Ipak, paradoksalno je očekivati od pojedinca da postane aktivan građanin kroz formalno obrazovanje koje se često fokusira na reprodukciju znanja i već definisane ishode. Stoga, izlazak iz tog zamišljenog embrionalnog stadijuma razvitka građanske svesti podrazumeva obraćanje detetu kao građaninu ili građanki. Nerealno je očekivati da se promenom konteksta, odnosno prelaskom na visoke studije promeni i subjektivitet učenika. Štaviše, na taj način se ne uvažavaju klasne razlike, već učestvovanje u društvu i oblikovanje sistema, ostaje aktivnost privilegovanih i visoko obrazovanih. Naviknuti na ulogu gledaoca ili pasivnog primaoca znanja, nekadašnji učenici će pristupiti političkoj (sub)realnosti kao spektaklu, kao polju koje je van njihovog domašaja ili uticaja.

Literatura

- Biesta, G. (2008). What kind of citizen? What kind of democracy? Citizenship education and the Scottish Curriculum for Excellence. *Scottish Educational Review*, 40(2), 38–52
- Biesta, G. (2011). The ignorant citizen: Mouffe, Rancière, and the subject of democratic education. *Studies in Philosophy and Education*, 30, 141–153.
- Brown, F., & Patte, M. (2013). *Rethinking children's play*. London: Bloomsbury.
- Gill, T. (2007). *No fear: growing up in a risk averse society*. London: Calouste Gulbenkian Foundation.
- Lawy, R., & Biesta, G. (2006). Citizenship-as-practice: The educational implications of an inclusive and relational understanding of citizenship. *British journal of educational studies*, 54(1), 34–50.
- Sherrod, L. R., Flanagan, C., & Youniss, J. (2002). Dimensions of citizenship and opportunities for youth development: The what, why, when, where, and who of citizenship development. *Applied Developmental Science*, 6(4), 264–272.
- Van Gils, J. (2007). The child's right to play: the right to be a child. In: A. Ang, I. Delens-Ravier, M. Delplace, C. Herman, D. Reynaert, V. Staelens, R. Steel & M. Verheyde (Eds.), *The UN Children's Rights Convention: Theory Meets Practice: Proceedings of the International Interdisciplinary Conference on Children's Rights*. 18–19 May 2006, Ghent, Belgium. Mortsel: Intersentia.
- Vranješević, J. (2012). *Razvojne kompetencije i participacija dece – od stvarnog ka mogućem*, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet.
- Vučković Šahović, N. (2001). *Prava deteta i Konvencija o pravima deteta*. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024